

**МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИНИ НИТРАТ
КИСЛОТАЛИ ИШЛОВ БЕРИШ ОРҚАЛИ АНТИПИРЕН ТАРКИБЛАР
ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ**

Абдурахманов Э., Абдурахманов Ғ., Нетьматжонов Д.И.

Аннотация. Ишда Марказий Қизилқум фосфоритларини нитрат кислотали ишлов бериш орқали антипирен таркиблар олиш борасида олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Антипирен препаратлардан гипсни ажратиш учун 30 минут вақт мобайнида, 50 °С температурада 40% ли $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ эритмасидан стехиометрияга нисбатан 100÷110 % қўшилиши оптимал шароит эканлиги аниқланган.

Аннотация. В данной статье приведены результаты по исследованию получения антипиренов путем азотнокислой переработки фосфоритов Центрального Кызылкума. Для удаления гипса подобраны оптимальные условия: время разделения 30 минут, температура процесса 50 °С, количество 40 %-ного раствора сульфата аммония 100÷110 % от стехиометрии.

The summary. In given clauses are given results on research of reception flame retardants processing by nitric acid to ore phosphorus of Central Kyzyl-Kum. For removal of plaster the optimum conditions are picked up: time of division 30 minutes, temperature of process 50 °С, quantity 40 % of a solution ammonia sulfate 100-110 % from necessary for reaction.

Калит сўзлар. Антипирен, ёнгиндан ҳимоя, фосфорит, нитрат кислотали ишлов, гипс, компонентлар нисбати.

Ключевые слова. Антипирен, огнезащита, фосфорит, азотнокислая обработка, гипс, соотношения компонентов.

Key words. Flame retardants, fire protection, ore phosphorus, processing by nitric acid, plaster, parity of components.

Целюлозадан ва унинг синтетик толалар билан аралашмасидан тайёрланган матоларга ўтга чидамлик хусусиятини бериш ёнги сусайтирувчи модда эритмаси билан ишлов бериш ёрдамида амалга оширилади [1, 2]. Матога ишлов берадиган ёнги сусайтирувчи моддалардан зарур турини танлашда сувда эрувчанлиги, ишлатиш учун қулай эритма ҳосил қилиши, зарарсизлиги, кам сарф билан юқори самара бериши каби хусусиятлар асос қилиб олинади. Шунингдек улар тўқимачилик матолари ташқи кўринишини бузмаслиги ва нархи арзон бўлиши лозим. Юқорида қайд этилган экологик ва бошқа талабларга маълум даражада жавоб берадиган моддалардан азот- ва фосфорнинг органик ва ноорганик бирикмалари ёнги сусайтирувчи таркиблар сифатида кенг қўлланилмоқда [3].

Ўзбекистон Республикасида мавжуд маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиб, енгил ёнувчан материалларни қийин ёнадиган формага ўтказувчи, таркибида азот- ва фосфор сақлаган антипирен препаратлар яратиш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Ушбу иш «Ф-7-06» рақамли давлат фундаментал гранти тадқиқотлари доирасида бажарилган ва унда Марказий Қизилқум фосфоритларини нитрат кислотали ишлов бериш орқали антипирен таркиблар олиш борасида олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Фосфатларни нитрат кислотали парчалаш йўли билан минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда борадиган жараёнлардан фарқли равишда НКЭ ни қайта ишлашда кальций фосфатнинг қийин эрувчан тузлари ҳосил бўлишига йўл қўйилмайди. Бунда антипирен таркиблар суюқ ҳолатда чиқарилиши ва таркибида аммоний фосфатлар миқдори имкон қадар юқори бўлишлиги эътиборга олинади. Бироқ, НКЭ ни аммиак билан ишлов беришда қуйидаги жараён содир бўлиши мумкин:

Антипирен таркибида кальцийнинг фосфат ва нитратлар тузлари бўлмаслиги учун эритмадан кальцийнинг ортиқча қисмини минимал даражага

кадар йўқотиш керак бўлади. НКЭ нинг таркиби қуйидагича бўлади (% масс.):
CaO – 15,1; P₂O₅ – 5,8 ва N – 8,2.

Антипирен олишда фосфатларни нитрат кислотали эритмаларидан кальций ионларини ажратишнинг усулларида бири уни аммоний сульфат таъсирида гипс кўринишида чўктириш ҳисобланади. Жараён қуйидаги реакция билан ифодаланади:

Бундан кейинги жараён эритмадан гипсни ажратиш бўлиб, бунда гипснинг катта кристаллар кўринишида чўкмага тушириш муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, кристаллизация жараёнига температура, концентрацион шароитлар ва эритманинг рН катта таъсир кўрсатади. Шу сабабли фосфоритларни парчалашда нитрат кислотанинг 55% ли эритмасидан ва таркиби қуйидагича (% масс.): P₂O₅ – 18,1; CaO – 46,2; CO₂ – 15,2; H₂O – 4.7 бўлган фосфоритдан фойдаланилди. Фосфоритни парчалашда нитрат кислотанинг нормаси стехиометрияга нисбатан 110% ни ташкил этади. Олинган НКЭ турли миқдордаги қуруқ аммоний сульфат билан ишлов берилди. Тажриба натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-Жадвал. Қизилқум фосфоритларининг НКЭ ни аммоний сульфат билан ишлаш натижалари

№	Дастлабки НКЭ, масс. %	Эритмага нисб. (NH ₄) ₂ SO ₄ миқдори, %	Изоҳ
1	CaO – 15,0 P ₂ O ₅ – 5,8 N – 8,2 ρ = 1,45 г/см ³	10	Оқувчан суспензия
2		20	Оқувчан суспензия
3		30	Қуюқ суспензия
4		40	Суюқ, кам ҳаракат масса
5		50	Ҳаракатсиз масса

6		60	Харакатсиз масса
---	--	----	------------------

Жадвал маълумотларидан куруқ аммоний сульфатнинг эритмага нисбатан 50% ва ундан ортиқ қўшилиши мақсадга мувофиқ бўлмасдан, ҳосил бўлган майда дисперсли гипс муҳитнинг қовушқоқлигини ошириб юборади. Шу сабабли, гипс ҳосил қилиш ва уни эритмадан ажратиш учун аммоний сульфатнинг 40% ли сувли эритмасидан фойдаланилди. Аммоний сульфат бундай юқори концентрацияли эритмасидан фойдаланишнинг аҳамияти шундаки, олинадиган антипирен препарати эритмаси концентрациясининг пасайишини олди олинади. Бундан ташқари, капролактама ишлаб чиқаришда қўшимча маҳсулот сифатида ҳосил бўлувчи аммоний сульфатдан фойдаланиш мумкинлигини ҳам эътиборга олиш лозим.

НКЭ дан кальций ионларини гипс кўринишида чўктириш учун 40% ли аммоний сульфат эритмасидан стехиометрик нормага нисбатан 70-130% чегарада қўшилди. Кальцийнинг гипс ҳолида чўктиришга қўшиладиган аммоний сульфат эритмаси миқдоридан ташқари температура ва реакцион массанинг тутиб туриш вақтининг ҳам таъсири катта. Гипснинг чиқиш унуми суспензион эритмадан қаттиқ фазанинг филтрлаш натижаларига кўра ҳисобланди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-Жадвал. НКЭ дан кальцийнинг гипс ҳолида ажралишига турли факторлар таъсири

№	Стех. нисб. (NH ₄) ₂ SO ₄ , %	τ, мин.	Гипснинг чиқиш унуми (% сусп. массасига нисб.)		
			30 °C	50 °C	70 °C
1	70	30	12,1	21,0	20,9
2		60	12,5	21,2	21,1
3	80	30	13,3	22,1	22,2
4		60	13,9	22,3	22,3

5	90	30	16,0	23,9	23,9
6		60	16,1	23,9	23,9
7	100	30	17,8	24,6	24,5
8		60	17,9	24,5	24,6
9	110	30	17,9	23,5	23,7
10		60	17,5	23,4	23,5
11	120	30	16,9	22,3	22,4
12		60	17,3	22,3	22,4
13	130	30	16,2	20,5	20,7
14		60	17,1	20,7	20,7

Жадвал маълумотларидан температуранинг $50\div 70$ °C оралиғида гипснинг ҳосил бўлиши ва системадан чиқиши унчалик сезиларли фарқ қилмаслигини, кўпчилик ҳолларда эса аналог натижалар олинганлигини кўриш мумкин. Гипснинг чиқиш унуми 30 минут ичида, 50 °C температурада ва $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ нормаган нисбатан 100% кўшилганда максимумга эришади. Аммоний сульфатнинг эритмасининг нормаган нисбатан ортиқча кўшилиши реакцион аралашма умумий ҳажмининг ортиши ва суюлтирилиш ҳисобига чўкиш тезлигини пасайтиради. Юқоридагилардан келиб чиқиб, гипсни ажратиш учун 30 минут вақт мобайнида, 50 °C температурада 40% ли $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ эритмасидан стехиометрияга нисбатан $100\div 110$ % бўлган сарф нормасини қўллаш оптимал шароит эканлигини таъкидлаш мумкин.

НКЭ дан $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ эритмаси кўшиш орқали ҳосил қилинган гипснинг тиндириш орқали ажратиш бўйича тажрибалар олиб борилди. Тажрибалар хона температураси шароитида, бир неча цилиндр шаклидаги идишларда олиб борилди. Олинган натижалар график кўринишида 1-расмда келтирилган.

График натижаларидан $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ эритмасининг сарф нормаси 110% бўлганда суяқ қисмининг чиқиш унумини ортиши системадаги умумий

суёқликнинг кўплиги билан тушунтирилади. Бундан ташқари ортиқча кўшилган SO_4^{2-} ионлари гипс кристаллари ҳосил бўлишига ижобий таъсир кўрсатади. $(NH_4)_2SO_4$ эритмасининг 100% сарф нормасида жараён охиригача бориши учун 16 соат, 110% сарф нормасида эса 12 соат талаб этилади. Стационар шароитда эритманинг 8 соатлик декантацияси натижалари шунини кўрсатдики, $(NH_4)_2SO_4$ нинг 100% ва 110% ли сарф нормасида суёқ қисмнинг чиқиш унуми мос равишда 17% ва 31% ни ташкил этади.

1-Расм. НКЭ дан $(NH_4)_2SO_4$ эритмаси қўшилиши орқали ҳосил қилинган гипснинг тиндирилиши орқали ажратилиши натижалари. $(NH_4)_2SO_4$ нинг сарф нормаси: 1 – 100 % стех. нисб.; 2 – 110 % стех. нисб.

Кейинги тажрибаларда суёқ маҳсулотлар намуналари таркибидан унинг кимёвий таркиби ва хоссаларини белгилаб берувчи барча асосий компонентлар аниқланди. Олинган тажриба натижалари 3-жадвалда келтирилган.

**3-Жадвал. Суюқ маҳсулотлар намуналарининг кимёвий таркиби
($t=50^{\circ}$, $T=30$ мин)**

№	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ НКЭ га қўш. миқдори, %стех.нисб.	Суюқ қисмдаги компонентлар миқдори, % масс.				СаО нинг чўкиш даражаси, %
		СаО	P_2O_5	N	СаО/ P_2O_5	
1	70	4,6	4,5	10,1	1,02	60,7
2	80	3,3	4,4	10,3	0,75	70,7
3	90	2,1	4,2	10,4	0,50	80,8
4	100	1,1	4,1	10,5	0,27	89,6
5	110	1,0	3,8	10,4	0,26	89,4
6	120	0,9	3,6	10,3	0,25	90,4
7	130	0,8	3,1	9,2	0,25	90,1

Жадвал маълумотларидан, суюқ қисмдаги азотнинг миқдори 10 % дан, P_2O_5 ники эса 4 % дан ортиқ эканлигини кўрамиз. Бу чўктириш учун олинган $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ нинг ортиқча миқдори билан тушунтирилади.

НКЭ нинг $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ қўшилган эиртмалари суюқ фазасидаги компонентлар миқдорининг ўзгариш динамикаси 2-4 расмларда келтирилган.

2-Расм. 40% ли (NH₄)₂SO₄ нинг CaO нинг чўкиш даражасига таъсири (τ – 30 мин; темп.: 0-50 °C; 0-60⁰C) ва суспензиядаги С:К нисбати.

3-Расм. CaO ажралгандан сўнг суюқ қисмнинг таркиби:
1 – N; 2 – P₂O₅; 3 – CaO.

4-Расм. Суюқ фазадаги SO₃ миқдорининг (NH₄)₂SO₄ нормасига боғлиқлиги (1) ва суюқ фазадаги CaO:SO₃ масса нисбати (2).

Юқорида келтирилган тадқиқотлар натижаларидан НКЭ лардан (NH₄)₂SO₄ қўшиш орқали гипсни чўктириш учун шароит қуйидагича бўлишлиги аниқланди:

- Аммоний сульфат нормаси – 105% стехиометрияга нисбатан;
- Гипс кристалланган эритмаларда СаО миқдори 0,8–1 % дан ортиқ эмас ва SO₃ миқдори 1,4–2 % дан кам эмас;
- Реагентларни аралаштириш вақти – 30 минутдан кам эмас;
- (NH₄)₂SO₄ нинг эритмадаги концентрацияси 40 % (масс.);
- Дастлабки суспензияда С:Қ нисбати 3,1 – 3,5;
- СаО нинг гипс кўринишида чўкиш даражаси 90 % дан кам эмас.

Юқоридаги усулдан фойдаланиб, олинган антипирен таркиблар билан ишланган матолар ёнғин хавсизлигига синовлардан ўтказилди ва олинган препаратларнинг таъсир самарадорлиги юқорилиги аниқланди [4, 5].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шаов, А.Х, Аларханова З.З. Последние достижения в области создания огнестойких полимерных материалов (Обзор). Часть 1 / А. Х Шаов, З.З. Аларханова // Пластические массы. - 2005. - X26. - С. 7-18.

2. Китаев Е.С. Разработка метода оценки и исследование поведения тканей бытового назначения при контакте с открытым пламенем // дисс... канд. техн. наук 05.19.01. Москва 2010 г. 132 стр.

3. Самохвалов Е. Вопросы огнезащиты текстильных материалов // F+S №4. 2011. (e-mail: zaschital@mail.ru).

4. Абдурахманов Э., Тиллаев С.У., Абдурахманов Ғ. Азот ва фосфорли композицион бирикмалар билан ишланган матоларнинг ёниш жараёни механизми // “Композицион материаллар” илмий-техникавий ва амалий журнали. Тошкент. Фан ва тараққиёт ДУК. 2015. № 4. 21-25 б.

5. Абдурахманов Э., Тиллайев С.У., Абдурахманов Ғ. Антипирен билан ишланган целлюлозали матоларнинг ёниш жараёни механизми // “ЎзМУ хабарлари” илмий журнали. Тошкент. 2015 йил № 3/1. 261-265 б.